

**KIYIMLARNING YANGI MODELLARINI YARATISHDA QO‘LLANADIGAN
LOYIHALASH BOSQICHLARI VA KONSTRUKTIV MODELLASHTIRISH
USULLARI**

Qarshi Davlat Universiteti o‘qituvchisi: Suvonova Ma‘mura Yusupovna

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8269-1931>
suvonova8100@gmail.com

Qarshi Davlat Universiteti o‘qituvchisi: Yakubova Larisa Sobirovna

larisayakubova33@gmail.com

ANNOTATSIYA: Yangi model tuzilishini o‘rganishda uning xususiyatlari va bazaviy asosi yoki tipaviy konstruksiyadan farqlari aniqlanadi. Model to‘g‘risida to‘liq ma‘lumotni faqat uning tayyor namunasidan olish mumkin. Model namunasidan foydalanganda uning detallari maxsus andazabop qog‘ozga tushiriladi. Konstruktiv asos siluetini o‘zgartiradigan usullarga parallel va konussimon kengaytirish yoki toraytirish, detallarni toraytirish yoki burmalar hosil qilish kiradi.

KALIT SO‘ZLAR: Konstruktiv, silueti, yangi model, detal, tipaviy tuzilishi, loyihalash, usullar, texnik loyiha, eskiz loyihasi, texnik topshiriq, moda, loyihalash bosqichlari, hujjatlar, kiyim, modellashtirish usuli, ijodiy jarayon, kompozitsiya, avtomatlashtirish, bezak, gazlama, tekislik, chiziqlar.

Loyihalash - konstruktorlik ishlarining tipaviy tuzilishini belgilab beradigan sistema sifatida konstruktorlik hujjatlarning yagona sistemasi yaratildi. Mazkur sistema besh bosqichdan iborat: 1 - texnik topshiriq, 2 - texnik taklif, 3 - eskiz loyihasi, 4 - texnik loyiha, 5 - ishchi hujjatlar.

Kiyimlar konstruksiyasi avtomatlashtirilgan ravishda EHMda loyihalansa, keltirilgan sistemaning samaradorligi oshadi. Loyihalash jarayonida tadqiqot ishlari ham o‘tkazilishi mumkin. B i r i n ch i bosqichda, loyihalalanayotgan kiyim sifatini ta‘minlovchi texnik topshiriq tuziladi. Standartga muvofiq unda nafaqat kiyimning vazifasi, balki sifat ko‘rsatkichlari, konstruktorlik hujjatlarining bosqichlari, ularning tarkibi va kiyimga qo‘yiladigan maxsus talablar yoritiladi. I k k i n ch i bosqichda, texnik taklif tayyorlanadi. Bir xil vazifali o‘xshash modellar tahlili asosida yangi modellarning yoki ularga oid ayrim konstruktiv elementlarning har xil yechimlari tayyorlanadi. Loyihaning bu bosqichida shakllangan topshiriqqa muvofiq o‘xshash modellar tanlanadi, mavjud tavsiyalarga asoslanib, ularning tahlili o‘tkaziladi. Eng yuqori, ustivor sifat ko‘rsatkichlariga ega bo‘lgan qator texnik takliflarning eskizlari tuziladi. Ularning konstruktiv o‘xshashligi aniqlanadi, ya‘ni taklif modellarning yangililigi va raqobatbardoshligi aniqlanadi. Ayni paytda modellarning murakkablik darajasi (katta seriyalar, kichik seriyalar, yangi assortiment) ham e‘tiborga olinadi. U ch i n ch i bosqichda, eskiz loyihasi ishlab chiqiladi. Bu bosqichda buyumning tuzilishi va uning asosiy o‘lchamlari to‘g‘risida umumiy ma‘lumotlar keltiriladi. Texnik rasmda esa bo‘linish chiziqlari ko‘rsatiladi. T o‘ r t i n ch i bosqichda, buyumning texnik loyihasi ishlab chiqiladi. Texnik loyiha - bu loyihalalanayotgan buyum to‘g‘risida batafsil ma‘lumotlarga ega bo‘lgan konstruktorlik hujjatlarining majmuidir. Ular ichiga asosiy detallarning konstruksiyasi (orqa bo‘lak, old bo‘lak, yeng va yoqa), asosiy konstruktiv uzellarning texnologik tuzilishi va choklar xarakteristikasi kiradi. B e s h i n ch i bosqichda, ishchi konstruktorlik hujjatlarini tashkil etuvchi texnik ifoda va ularga ilova qilingan asosiy, astar va oraliq detallar andazalarining komplekti tayyorlanadi.

Ommaviy tarzda mahsulot tayyorlashda uning narxi, materiallar tejankorligi va ishlab chiqarish ishlarini rejali tashkil qilishda modellashtirish usullari qo‘llanishi katta ahamiyat kasb etadi. ”Model” so‘zi lotinchada namuna, meyor, norma demakdir. Lekin kiyimlar konstruksiyalashda dizaynerning o‘z g‘oyalarini amalga oshirgan kiyimidan birinchi namunasi

model deyiladi. "Modellashtirish" atamasi esa insonning tashqi va ichki dunyosi, materiallar xususiyatlari, kiyimning vazifasi va uning konstruktiv xususiyatlari, atrofda muhit sharoitlari e'tiborga olingan holda yangi model yaratishning ijodiy jarayonini anglatadi.

Modellashtirishda tikuv buyumlarning shakli va silueti, bichimi, shakllantirish usullari, elementlar kompozitsiyasi va ranglarga oid yechimlar o'zgarishi mumkin. Tayyor bazaviy model yoki uning eskizi bo'yicha kiyimning siluetli konstruktiv asosi yordamida yangi model chizmasini va namunasini tayyorlash jarayoni *texnik modellashtirish* deyiladi. Yangi model konstruksiyasini tayyorlash jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat: modelni o'rganish va uning tahlili, modelga mos siluetli bazaviy asos tanlash, tanlangan asosni aniqlash yoki o'zgartirib unga yangi modelga xos xususiyatlar kiritish, yangi model konstruksiyasini tekshirish. Yangi model tuzilishini o'rganishda uning xususiyatlari va bazaviy asosi yoki tipaviy konstruksiyadan farqlari aniqlanadi. Model to'g'risida to'liq ma'lumotni faqat uning tayyor namunasidan olish mumkin. Model namunasidan foydalanganda uning detallari biz yordamida maxsus andazabop qog'ozga tushiriladi, lekin detallar shakli va o'lchamlari loyihalana yotgan modelga mos o'zgartiriladi.

Modelga xos ahamiyatli xususiyatlarga quyidagilar kiradi: kiyimning turi, silueti, bichimi, razmeri, bo'yi va to'laligi, uzunligi, gazlama turi, kiyimning ko'krak, bel, buksa va etak chiziqlari bo'yicha kengligi va ularning orqa, o'miz va old konstruktiv uchastkalari o'zaro taqsimlanishi, yelka qiyaligining uzunligi, yengining kengligi, yoqasining uzunligi va eni, taqilmasining xili, izma va tugmalarining joylanishi va soni, bezak va yangi detallarning joylanishi va shakli va hokazolar kiradi. Bu konstruktiv omillar qatorida ko'krak va kuraklar sohasida kiyimni shakllantiruvchi usullarni aniqlash ham muhim ahamiyatga ega.

Yangi model tuzilishini rasm yoki eskiz bo'yicha o'rganish ham mumkin, lekin ulardan kerakli ma'lumotlar boshqacha olinadi. Dastavval frontal tekislikda joylashgan standart detallar o'lchamlari va boshning balandligi o'lchami yordamida modelning masshtabi aniqlanadi. Modelning tekislikda ko'rinishi yetarli ma'lumotga ega bo'lmagani tufayli kiyim detallarining haqiqiy o'lchamlari konstruktorning malakasiga bog'liq. Model tahlilini unumli o'tqazish maqsadida o'rganuvchi konstruktorga model tasvirini kalka yoki boshqacha qog'ozga o'tkazish tavsiya etiladi. Model eskizida vertikal simmetriya chizig'i va asosiy gorizontol chiziqlar ko'rsatiladi.

Modelga mos bazaviy konstruksiyani asoslab tanlashda uch xil mezonlar guruhiga doir talablarga amal qilinadi. 1) *guruh i* gazlama va kiyim turini, kiyimning bichimi va siluetini, razmer, bo'y va to'laligini ta'riflaydi. Misol uchun: 158-96-104 figuraga mo'ljallangan jun gazlamadan tayyorlangan bahorgi-kuzgi, sal yopishib turadigan ayollar paltosi. 2) *guruhi*, yordamida bazaviy konstruksiya asosiy o'lchamlari ularning loyihalana yotgan buyumga mosligi va figurada o'rnashuvi nuqtai nazaridan baholanadi, chunki asosiy konstruksiyadan modellashtirish usullari orqali olingan yangi konstruksiya kiyim o'rnashuviga ijobiy ta'sir ko'rsata olmaydi. 3) *guruhi*, kiyim detallarining bo'linishlari bilan bog'liq. Masalan, ayollar kiyimi uchun vertikal bo'linish chiziqlariga ega bo'lgan tipaviy konstruksiya ma'qulroq hisoblanadi. Old va orqa bo'laklari ikki qismdan iborat olti chokli jaket yoki palto konstruksiyasi maqsadga mosdir. Erkaklar kiyimida esa qirqma yon bo'lak vitochka va koketkalar modellashtirish ishlarini osonlashtiradi. Bunday bo'linish chiziqlar yordamida aniq hajmiy shaklni yaratish mumkin.

Shunday qilib, konstruktiv modellashtirishga oid ishlar sifati nafaqat modelga mos tanlangan bazaviy asosga, balki o'zgartirish usullarining texnik jihatdan mukammallik darajasiga ham bog'liq. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kiyimlarning yangi modellarini yaratishda qo'llanadigan loyihalash bosqichlari va konstruktiv modellashtirish usullari asosan konstruktorga malakasiga bog'liq hamda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Pulatova S.U. "Kiyimni konstruksiyalash asoslari". T., 2001.
2. Pulatova S.U. "Ayollar yengil kuylagini konstruksiyalash". T.,2001
3. Abdullayeva Q.M. Tikuvchilik buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirish asoslari. T.2008.
4. G.K.Xasanboyeva, O.I. Krimova, "Kiyim modelini ishlash va konstruksiyasini tayyorlash". Toshkent, "Oqituvchi", 1990
5. Komilova X.X.,Hasanboyeva H.K.Tikuv buyumlarini konstruksiyalash., Toshkent. "Moliya" - 2003